

RECLAMAÇÕES DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Patrícia de Almeida Silva, Fatec Zona Leste, patricia.silva105@fatec.sp.gov.br;

Priscila Andrade Ferreira, Fatec Zona Leste, priscila.ferreira5@fatec.sp.gov.br;

Eliacy Cavalcanti Lelis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. As novas ferramentas de informação trouxeram mudanças que transformaram o cotidiano em diversos aspectos. Aqueles que antes não possuíam voz, hoje, podem utilizar ferramentas como a internet para exigir direitos e informações, e assim, serem ouvidos. A mobilidade urbana faz parte dos direitos do cidadão, e neste trabalho, será abordado um tema bastante presente na vida de quem utiliza transporte coletivo sobre trilhos em São Paulo: as reclamações mais frequentes dos passageiros de transporte coletivo ferroviário em São Paulo. As reclamações utilizadas foram extraídas do site “Reclame Aqui!”, registradas no período de 2018 e 2021 sobre suas experiências ligadas aos serviços prestados pela CPTM (companhia paulista de transporte metropolitano), e Metrô de São Paulo, empresas estatais e responsáveis pelo modal no estado.

Palavras-chave. *Mobilidade, Transporte coletivo, Passageiros, Reclamações.*

ABSTRACT. The new information tools brought changes that transformed daily life in several aspects. Those who did not have a voice before, today, can use tools such as the internet to demand rights and information, and thus, be heard. Urban mobility is part of citizens' rights, and in this work, a theme that is very present in the lives of those who use public rail transport in São Paulo will be addressed: the most frequent complaints from rail transport in São Paulo. The complaints used were extracted from the "Reclame Aqui!" website, recorded in the period 2018 and 2021 about their experiences related to services provided by CPTM (São Paulo metropolitan transport company), and São Paulo Metro, state companies and responsible for the modal in the state.

Keywords. *Mobility, Rail Transport, Passengers, Complaints.*

1. INTRODUÇÃO

Reclamações dos consumidores relacionadas a produtos e serviço são as manifestações das opiniões que, atualmente, se tornam mais e mais presentes em páginas na internet. Tais manifestos representam muito mais do que o descontentamento com um produto ou serviço, elas são a expressão dos sentimentos em relação ao que foi consumido.

Neste trabalho serão abordadas as reclamações sobre o transporte coletivo ferroviário em São Paulo e entre os registros dos usuários estão falta de qualidade do serviço prestado, valor de tarifa excessivo em comparação ao que foi oferecido, falhas dos equipamentos, atendimento inadequado, entre outros que serão discutidos no desenvolvimento deste.

De acordo com Ruviaro e Ruviaro (2015), os manifestos na internet sobre produtos e

serviços fazem parte de um movimento chamado ciberativismo, e pode compreendê-lo da seguinte forma:

“(…) é analisada como um rompimento dos tempos de modernidade para os tempos de pós-modernidade. As sociedades, hodiernamente, por suas bandas, uma vez conscientes das novas tecnologias de informação (NTICs), adotaram, como ferramenta básica para a comunicação e para o relacionamento humano, a rede mundial de computadores. A *web* vem albergando importantes alterações em vários âmbitos componentes do convívio humano e social (...), cultural (...), e político (...).

O site designado para coleta das reclamações é o “Reclame Aqui!”, com cerca de 20 anos de história é considerado a maior plataforma de resolução de conflitos entre consumidores e organizações da América Latina. Os dados colhidos obedecem ao recorte de registros entre 2018 a 2021.

Para o desenvolvimento deste trabalho, a metodologia escolhida foi a pesquisa exploratória que é o passo inicial no processo de investigação, sem exigir a elaboração da preparação de uma hipótese para trabalhar, restringindo a busca de informações sobre o assunto (CERVO, BERVIAN E SILVA; 2007).

O artigo está dividido em cinco seções: introdução, fundamentação teórica, análise e discussão dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas, o que facilita a contextualização e o direcionamento do estudo baseado na análise das reclamações registradas no site.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE URBANA

A mobilidade é facilmente confundida com transporte, por isso é importante destacar que a mobilidade está ligada a acessibilidade, aos espaços e deslocamento; já o transporte é um meio, um sistema utilizado para exercer a mobilidade. No contexto urbano, para a definição do que é uma mobilidade urbana, é necessário que sejam considerados aspectos antropológicos, além de apenas o deslocamento geográfico (MASSUCHETO, 2020).

A pesquisa social é um dos temas mais defendidos quando o assunto é a mobilidade urbana, já que propõe uma análise (espacial e social), de tudo o que se move naquele ambiente. Por isso, o papel da mobilidade urbana é promover um desenvolvimento equilibrado do espaço urbano e ser orientada

de maneira sustentável (MASSUCHETO, 2020).

A Secretaria de Mobilidade e Transporte do Estado de São Paulo (SMT, 2020, s.p.), tem como suas atribuições:

(...) formular, propor, gerir e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável, integrada e eficiente, priorizando a defesa da vida, a preservação da saúde e do meio ambiente; regular e fiscalizar o uso da rede municipal de vias e ciclovias; regular, gerir, integrar e fiscalizar os transportes coletivos e individuais de pessoas e de carga, motorizados e ativos, incluindo o transporte escolar, no âmbito de sua competência; incentivar os deslocamentos ativos e a micro mobilidade vinculada à propulsão de baixo impacto ambiental integrada à rede viária; planejar e executar os serviços de trânsito e controle de tráfego de sua competência, bem como promover a educação e a segurança de trânsito; executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

O departamento da SMT, responsável pelas propostas, fiscalizações, planejamentos e todos os outros fatores que contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas de mobilidade urbana em São Paulo é a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM). Além disso, a SETRAM é a responsável pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP) e suas unidades subordinadas; assim como vinculação do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV); a vinculação da SPTrans (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021).

2.2 TRANSPORTE COLETIVO

As pessoas possuem necessidades sociais e econômicas das quais requerem seu deslocamento no espaço, que pode ser realizado a pé ou por meio de veículos de transporte motorizados ou não motorizados. Em economias em desenvolvimento, como o Brasil, a população que reside no ambiente urbano realiza diversos deslocamentos que podem ser confortáveis e rápidos, ou não, tudo depende das condições do meio do transporte utilizado, especialmente o transporte coletivo e público.

Em razão do intenso crescimento urbano no Brasil, a partir da década de 1960, muitas cidades – e regiões metropolitanas – passaram a apresentar sistemas de mobilidade de baixa qualidade e de alto custo, com impactos negativos na vida das pessoas e nos custos econômicos e ambientais para a sociedade.

Segundo Ballou (1993) existem duas formas de serviço ferroviário, o transportador regular e o privado. Um transportador regular presta serviços para qualquer usuário, sendo regulamentado em termos econômicos e de segurança pelo governo. Já o transportador privado pertence a um usuário

particular, que o utiliza em exclusividade. Com relação aos custos, o modo ferroviário apresenta altos custos fixos em equipamentos, terminais e vias férreas entre outros. Porém, seu custo variável é baixo. Embora o custo do transporte ferroviário seja inferior ao rodoviário, este ainda não é amplamente utilizado no Brasil, como o modo de transporte rodoviário. Isto se deve a problemas de infraestrutura e a falta de investimentos nas ferrovias.

Dentre os modais de transporte coletivo, o sistema sobre trilhos corresponde a cerca de 25% das viagens diárias. O metrô – reconhecido como o sistema de transporte coletivo de melhor qualidade - ao longo de três décadas, não foi além de uma rede de pouco mais do que 50 Km, não se afastando mais do que 17 km do centro da metrópole, sequer rompendo os limites do Município de São Paulo. Além disso, o sistema de transporte público precisa ser equipado com os composições mais modernas para garantir um controle seguro e sem barreiras e poluição (RIBEIRO, 2005).

Na cidade de São Paulo, as empresas que realizam a prestação de serviços de transporte coletivo ferroviário são: CPTM (companhia paulista de transporte metropolitano), Metrô de São Paulo e Viaquatro.

2.3 “RECLAME AQUI!”

O “Reclame Aqui!” é a maior plataforma de solução de conflitos entre consumidores e empresas da América Latina. Com aproximadamente 20 anos de história, é considerado um grande gerador de dados com informações valiosas, que recebe milhares de visitas diária de consumidores em busca de respostas sobre a reputação de empresas com a transparência necessária para aproximar marca e consumidor (RECLAME AQUI, 2020).

O site conta com cerca de 30 milhões de consumidores cadastrados. 140 milhões de visualizações mensais, 360 mil empresas cadastradas e 1 milhão de reclamações registradas todo mês. Atualmente o quadro de funcionários do “Reclame Aqui!” têm aproximadamente 200 pessoas espalhadas entre Londres, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. (RECLAME AQUI, 2020).

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 RECLAMAÇÕES

Os dados sobre as queixas registradas entre 2018 e 2021, de acordo com registros do Reclame Aqui, apontaram os seguintes temas principais:

Quadro 1 – Reclamações registradas pelos usuários do transporte coletivo ferroviário

Reclamações registradas	Quantidade
Qualidade dos serviços/produtos	343
Composições	127
Infraestrutura das instalações	123
Atendimento	375
Acessibilidade	46
Tarifa	32
Tempo de percurso	236
Outras reclamações	323
Total	1605

Fonte: Autoras (2021).

Os tópicos com mais reclamações relacionadas estão relacionados a qualidade dos serviços e produtos fornecidos de forma geral; ao atendimento realizado pelos funcionários que vão desde a demora em atender seja pessoalmente ou utilizando algum canal de atendimento; e outras reclamações que não foram encaixadas nas categorias acima. Os três tópicos, correspondem à cerca de 65% das reclamações registradas no período.

3.2 CONTEÚDO DAS RECLAMAÇÕES

Os pontos de crítica de diversos usuários se assemelham bastante, e muitas vezes se repetem, como é o caso das queixas sobre a qualidade do serviço prestado que é um dos assuntos mais abrangentes dentre as opções.

Hoje me revolttei com a qualidade do atendimento, assim como milhares de pessoas que utilizam este meio de transporte. É um absurdo ter que esperar de 40 minutos à 1 hora para poder embarcar nos horários de picos, pois nem lugar para colocar os pés conseguimos - Declara o usuário de Santana de Parnaíba – SP.

O atendimento é um dos principais motivos de reclamações no site. Um usuário identificado como Leonardo deixou seu registro de insatisfação no reclame aqui sobre o tratamento que recebeu em uma das cabines de compra de bilhete que ao entregar o dinheiro ao atendente, foi sinalizado que o dinheiro deveria ser trocado, e ao questionar a postura do atendente e citar o Código de Defesa do Consumidor, Leonardo recebeu que a resposta de que o serviço “tem a própria lei do consumidor”.

Existe, também, quem registra o descontentamento com a conservação das estações e composições, como: banheiros sujos, portas quebradas, catracas com defeitos, sujeira nas plataformas, entre outros pontos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte de usuários sobre trilhos é um dos principais meios de transporte de São Paulo, e por isso, é natural que problemas aconteçam com este serviço que, apesar de existir uma tarifa para sua utilização, é um dos meios de transporte mais eficientes.

Independentemente disso, novas reclamações são registradas diariamente, mas quase todas seguem sem resposta, e as que tiveram resposta, todas são por mensagens automáticas. Esse tipo de situação pode indicar uma falta de pessoal ou um setor que cuide deste tipo de atendimento, para não só responder as reclamações, mas também tirar dúvidas e coletar sugestões.

É importante destacar que duas das três empresas que gerenciam o serviço na cidade de São Paulo (Metrô e CPTM), são empresas estatais, já a terceira (VIAQUATRO), é particular e sua atividade é recente. A falta de respostas nas reclamações presentes no site devem estar reaçacionadas com o fato das empresas não contarem com equipes voltadas para o tratamento destas informações no ambiente virtual.

5. REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial - Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física**. São Paulo: Atlas, 1993.

CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. SILVA. R. **Metodologia Científica – 6ª edição**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CPTM – COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS. Reclame aqui, 2021. Disponível em <<https://www.reclameaqui.com.br/empresa/cptm-companhia-paulista-de-trens-metropolitanos/>>. Acesso em 17 de setembro de 2021.

INSTITUCIONAL. Reclame aqui, 2020. Disponível em <<https://www.reclameaqui.com.br/institucional/>>. Acesso em 26 de setembro de 2021.

MASSUCHETO, J. **Tecnologias aplicadas à mobilidade urbana**. Curitiba: Contentus, 2020.

METRÔ DE SÃO PAULO. Reclame aqui, 2021. Disponível em <<https://www.reclameaqui.com.br/empresa/metro-de-sao-paulo/>>. Acesso em 17 de setembro de 2021.

RUVIARO, E, M; RUVIARO, H. M. **CONSUMIDOR CIBERATIVISTA: Uma Análise das Postulações no Sítio Reclame Aqui Frente à Empresa Vivo**. Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 2015.

RIBEIRO, D. M. S. **Inclusão da Bicicleta, como modo de transporte alternativo e integrado, no Planejamento de Transporte Urbano de Passageiros – O caso de Salvador**. Dissertação de Mestrado – UFBA. Salvador – BA, 2005.

SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Prefeitura de São Paulo, 2021. Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/acesso_a_informacao/index.php?p=178653>. Acesso 24 de setembro de 2021.

VIAQUATRO. Reclame aqui, 2021. Disponível em <<https://www.reclameaqui.com.br/empresa/viaquatro-linha-4-amarela-do-metro-de-sao-paulo/lista-reclamacoes/?pagina=>>>. Acesso em 17 de setembro de 2021.